

LIRIA KONTRAKTORE SI RREGULLATORE E MARRËDHËNIEVE TË TREGUT

Gjin GJONI

Abstract

On the basis of contract law stands the principle of contractual freedom, which means the freedom of the parties to conclude a contract on the basis of their free will, in the conditions accepted by them themselves, within the limits provided by law. This principle is provided in all modern civil codes, among others also in Article 660 of the Albanian Civil Code. In its function is the principle of good faith. As good contracts are needed in commerce, the principle of good faith in the civil law countries refers to the set of obligations, which contracting parties have towards each other.

The aim of this paper is to analyse the contractual freedom, particularly in an economic perspective, emphasizing briefly its history, the legal provisions, its importance and if there are cases in which the restriction of this fundamental freedom is allowed.

Keywords: *contractual freedom, restrictions, contract law, civil law, trade relations.*

1. Hyrje

Teoria e Autonomisë së vullnetit, e frymëzuar nga individualizmi i cili zhvilloi të menduarit filozofik në të kaluarën, u transformua në realitetin e sotëm në një mit të vërtetë apo dogmë. Shumë autorë mohojnë mundësinë për të vendosur një bazë për lirinë e kontratës, për shkak të kufizimeve të gjera ende të imponuara në të, e cila si konkluzion i autonomisë së vullnetit nuk duhet të shkaktojë limite.

Liria kontraktore sikundër në zhvillimet e së drejtës në botë edhe Shqipëri nuk ka qenë në formë të njejtë, sepse në zhvillimin e saj kanë ndikuar kushtet e ndryshme ekonomike shoqërore. Ajo shihet edhe në formën e kontratës, ku palëve kontraktuese nuk ju kërkohet forma shkresore e hartimit të saj. Megjithatë, palët nuk mund të përjashtojnë normat imperative që burojnë nga parimet. Për shembull, normë imperative është dispozita mbi kushtet e kontratës, në të cilën lidhja e kontratës kushtëzohet me synimin për të krijuar një marrëdhënie ligjore.

Nëse autonomia e vullnetit është koncepti filozofik i lirisë kontraktore, kuptimi tjetër më i rëndësishëm i lirisë kontraktore është ai i rregullimit konkret të marrëdhënieve kontraktore dhe i domethënies së lirisë në këto marrëdhënie. Një ndihmë të çmuar për të përcaktuar rolin që zë autonomia e vullnetit të palëve në lidhjen e kontratës është edhe legjislacioni i Bashkimit Europian.

2. Zhvillimi historik i parimit të lirisë kontraktore

Rregullat e para të këtij parimi i hasim që në të drejtën romake, pasi autonomia e vullnetit, në këtë sistem të së drejtës ka qënë nën ndikimin e parimit që forma përcakton përmbajtjen (*forma data esse rei*). Më pas, në të drejtën feudale kanë

ekzistuar rregullat e parimit të lirisë kontraktore. Gjatë kësaj periudhe, niveli i zhvillimit të marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore ishte i ulët, prandaj dhe prezenca e

këtij parimi ka qënë modest.¹ Ky parim ishte i kufizuar gjatë kësaj periudhe edhe sepse mbizotëronte e drejta kanonike. Liria kontraktore merr një formë më të plotë pas Revolucionit Borgjez Francez, ku afirmohet vullneti individual dhe e drejta individuale që manifestohet me autonominë e vullnetit.²

Sipas filozofëve të shekullit të XIX autonomia e vullnetit është kuptuar si diçka mbi ligjin, që e ka zëvendësuar ligjin. Pra, sipas përfaqësuesve të kësaj filozofie është konsideruar se nuk ka drejtësi më të lartë sesa dikush të detyrohet sipas vullnetit të vet. Lidhur me këtë nuk ka drejtësi më të madhe sesa të rregullohen marrëdhëniet në bazë të vullnetit. Kur thuhet kontratë, sipas tyre thuhet edhe drejtësi. Nisur nga kjo, koncepti i ifilozofisë individualiste, në lidhje me lirinë kontraktore, zbatimi dhe zhvillimi i kësaj të fundit është konsideruar si utopi.³ Forca detyruese e akteve juridike varet kryesisht nga vullneti i palëve: akti ka forcë detyruese, sepse ky ka qënë vullneti i palëve.

Periudhën më të mirë kjo doktrinë e njohu në fund të shekullit të XIX.⁴ Gjatë zhvillimit të marrëdhënieve kapitaliste, rritet baza materiale e shoqërisë, forcohet pronësia private, krijohen mundësi për lidhjen e kontratave të ndryshme në qarkullimin juridik ,mundësi për qarkullim më të mirë të mallrave dhe shërbimeve. E drejta borgjeze fillon të afirmojë të drejtën e barazisë së palëve kontraktuese, lirinë e tyre, lirinë e njeriut, të drejtat e njeriut, përkrahje ndaj pronës private etj.

Në të drejtën bashkëkohore të detyrimeve parimi i autonomisë së vullnetit përkrahet duke marrë parasysh rrjedhat e vërteta të qarkullimit juridik.⁵ Vullneti i palëve si në shoqëritë më të vjetra e deri në të drejtën bashkëkohore është kufizuar me rregullat e moralit, rendit juridik, dokeve të mira, si dhe nga niveli i marrëdhënieve në treg. Pra, përpunimi teorik i një koncepti të tillë dhe ngritja e tij në nivelin e një parimi themelor e ka zhvillimin shumë herët (shekulli XIX), me zhvillimin e marrëdhënieve kapitaliste të bazuara në ekonominë e lirë të tregut dhe në konkurrencën e ndershme, që udhëhiqej nga filozofia e liberalizmit.

Por, edhe kuptimi i liberalizmit pësoi ndryshime, duke u konsideruar mirëqenia dhe barazia si parakushte të lirisë apo si alternativa të saj. Kështu, që nga gjysma e dytë e shekullit të kaluar, u arrit të favorizohet ringjallja e politikave të ndërhyrjes së shtetit në zhvillimin e ekonomisë, duke harmonizuar lirinë e kontraktimit me parimet e shtetit të së drejtës. Nëse e trajtojmë çështjen në këndvështrim të gjerë, mund të dallohet përfundimi i gjithëpranuar se, sipas parimit të autonomisë kontraktore palët në një kontratë mund ta përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj, por brenda kufijve të vendosur me ligj.⁶

¹ Alijashani, A., “Parimet themelore të ligjit mbi marrëdhënien e detyrimit”, shtypi Kosova, Prishtinë 2000, fq 25

² Dauti, N., “E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme”, Universiteti i Prishtinës 2013, fq 50

³ Alijashani, A., “E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme”, Timegate, Prishtinë, fq 70

⁴ Legier, G., “E drejta Civile-Detyrimet”, shtëpia botuese Papyrus, 2008, fq. 24

⁵ Alijashani, A., “E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme”, Timegate, Prishtinë, fq 71

⁶ Dhima, I., “Për kufizimin e lirisë kontraktore” (drejtësiashqiptare.com)

2.1 Liria kontraktore në legjislacionet e brendshme të disa shteteve të Europës

Në shtetet europiane, autonomia e vullnetit kontraktor ka kufij të ndryshëm, kjo edhe në varësi të faktit nëse një vend i caktuar i përket traditës civil law apo common law. Madje, edhe brenda vetë shteteve që i përkasin traditës së sistemit kontinental ka ndryshime.

A. Civil Law

Në bazë të parashikimit ligjor që përmbajnë për lirinë kontraktore, shtetet e Europës që i përkasin familjes së civil law ndahen në:

i. Shtete që angazhohen drejtëpërdrejtë

Përfaqësuesit kryesore të kësaj kategorie janë Spanja dhe Italia. Kodi Civil italian parashikon se liria kontraktore duhet të shtrihet brenda hapësirës që i lejon ligji, duke sanksionuar se kontratat e paligjshme, jomorale dhe detyruese janë të ndaluara. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për legjislacionin civil spanjoll, ku gjithashtu janë të ndaluara kontratat që vijnë në kundërshtim me politikën publike dhe statutin.

ii. Shtete që angazhohen në mënyrë të tërthortë

Vendet që kryesojnë kategorinë e dytë janë Gjermania dhe Franca, të cilat nuk kanë një parashikim specifik për lirinë kontraktore në legjislacionin e tyre. Gjithsesi, ato kanë rregullimin indirekt. Gjykata Kushtetuese Federale e Gjermanisë e ka bërë këtë parim pjesë të autonomise private, pasi e ka lidhur me nenin 2 të Kushtetues gjermane, duke theksuar se “*ligji themelor siguron që çdo person ka të drejtën e zhvillimit të lirë të personalitetit të tij*”. Po ashtu, edhe Franca nuk e ka specifikuar parimin e lirisë kontraktore në Kodin Civil. Doktrina në këtë shtet e përfshin lirinë kontraktore tek koncepti i zotësisë juridike për të vepruar.

B. Common Law

Për shkak të vet specifikave të këtij sistemi ligjor, shpeshhere ai qëndron si ndarje më vete. Përfaqësuesi kryesor i këtij sistemi është Anglia, e cila e mbështet lirinë kontraktore në sistemin ekonomik-politik, në parimet e Adam Smithit, pa patur një bazë specifike ligjore. Ata besojnë se vetërregullimi i tregut, ku secila palë është gjyqtari dhe mbrojtësi më i mirë i interesave të vet, nuk do të pengojë përpekjet kontraktuale. Tradicionalisht, parimet e së drejtës kontraktore janë përcaktuar në vendimet e gjykatave. I tillë është rasti i kontratës së shitjes së tokës, e cila më parë bazohej në precedentët gjyqësorë përsa i përket formës së saj dhe vetëm në vitin 1987 u miratua Ligji "Për Pronësinë"⁷, ku parashikohet forma me shkrim e kësaj kontrate.

3. Liria kontraktore dhe drejtësia kontraktore

Ka disa mënyra konceptuale për të pajtuar lirinë kontraktore dhe drejtësinë. Një nga këto mënyra është nëpërmjet kuptimit procedural të lirisë kontraktore. Sipas këtij kuptimi liria kontraktore trajtohet si një instrument procedural, i cili i jep vlefshmëri kontratës dhe e bën atë të përputhëshme me konceptet e së drejtës. Sipas mbrojtësve së kësaj ideje një kontratë konsiderohet e lidhur në përputhje me parimet e së drejtës,

⁷ Law of property– Miscellaneous Act, 1987

vetëm nëse është respektuar procedura e lidhjes së saj, e shënjuar nga liria kontraktore.

Sipas kuptimit procedural, koncepti i drejtësisë nuk ka të bëjë me thelbin e një kontrate. Ajo mund të zbatohet vetëm për procedurën e kontraktore. Pavarësisht nga përfundimi i një procedure të drejtë kontraktore, nuk do të jemi në gjendje të gjykojmë kontratën mbi drejtësinë thelbësore të kushteve të saj. Si parim procedural të drejtësisë në formimin e kontratës, liria kontraktore përfshin jo vetëm vullnetin dhe pëlqimin e secilës palë, por edhe fuqi të barabartë të bisedimeve.

Werner Flume, një nga juristët më të njohur të së drejtës private gjermane e konsideronte lirinë kontraktore, si mjetin më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për arritjen e kushteve të drejta në një marrëdhënie kontraktore. Mënyra tjetër është nëpërmjet kuptimit instrumental të lirisë kontraktore. Liria kontraktore është një mjet i besueshëm për të arritur kushte të ndershme në shkëmbime kontraktore. Gjithashtu në këtë kuptim, liria kontraktore përfshin idenë e pushtetit të barabartë gjatë bisedimeve.

Në kontrast me kuptimin procedural, kuptimi instrumental nuk e mohon mundësinë konceptuale se thelbi i një kontrate mund të gjykohet në lidhje me drejtësinë e saj. Nëse pushteti i plotësohen kushtet e favorshme procedurale, liria kontraktore duhet të përfshijë edhe marrëveshjet e barabarta.

Liria kontraktore lejon vetëm përfundimin e kontratave të drejta. Ajo nuk mbulon kontrata të padrejta. Nuk ka tension mes të konceptit të lirisë kontraktore dhe drejtësisë kontraktore, sepse liria kontraktuale mund të ushtrohet vetëm me marrëveshje vullnetare në kushte të ndershme.

3.1 Drejtësia kontraktore

Kur diskutohet për këto dy koncepte, duhet parë se cila është lidhja konceptuale mes kushteve ndihmëse në kontratë dhe lirisë kontraktore të përfaqësuar nga ligji. Plotësimi i mangësive apo hendeqeve në kontrata, është i rëndësishëm për të kuptuar këtë lidhje. Aspekti i mbushjes së hendequt i referohet gjëndjes kur palët kanë rënë dakord për disa çështje, duke përfshirë performancën kryesore të kontratës, por nuk janë ballafaquar me problemet që mund të ndodhin gjatë performancës. Si probleme të tilla mund të përmendim përmbushjen e vonuar, pamundësinë ose mënyra të tjera të shkeljes. Ligji kontraktual parashikon rregulla të parazgjedhura për të plotësuar boshllëqet që janë lënë midis marrëveshjes së palëve.

Kjo është e vërtetë pavarësisht nëse palët janë në pushtet të barabartë bisedimesh. Pra, rregullat e parazgjedhura duhet të sigurojnë kushtet e drejta të kontratës. Është e rëndësishme të përsëritet dhe thuhet disa herë, se rregullat e parazgjedhura duhet të zbatohen gjithashtu për boshllëqet që janë lënë në kontratat nga palet e bisedimeve, me pushtet të barabartë. Kjo nënkupton se ligji presupozon dhe aplikon idenë e drejtësisë për kontratat e lidhura midis të barabartëve. Është pikërisht ajo qëkuptimi procedural i lirisë kontraktore duhet të mohojë si konceptualisht të pamundur.⁸

⁸ Flume, W., "allgemeiner teil des bürgerlichen rechts: zëeiter band: das rechtsgeschäft", botimi i katërt 1992

3.2 Drejtësia kontraktore dhe çmimi i tregut

Kjo çështje hedh dritë mbi idenë e drejtësisë kontraktore, duke përfshirë edhe konceptin e çmimit të drejtë, domethënë, se si vepron ky koncept në ligjin e kontratës. Në mënyrë që të artikulohej kërkesat e drejtësisë kontraktore, ligji gjerman, në momente të caktuara i referohet përdorimit të përbashkët (Verkehrsmittel). Në Ligjin gjerman të kontratës, ky është rasti i neneve 157 dhe 242 të Kodit Civil Gjerman.⁹ Përdorimi i zakonshëm shërben për të artikuluar më saktë rregullat e zgjedhura ose për të plotësuar boshllëqet të cilat kanë mbetur nga rregulla të tjera; këto dy qëllime janë funksionalisht ekuivalente. Për një gjykatë, përdorimi i përbashkët është një mënyrë për të gjetur se çfarë kushtesh do të jenë të drejta, në vend të përcaktimit të tyre me aktgjykimine vet. Përdorimi i përbashkët është një nga burimet e ligjit rreth drejtësisë kontraktore.¹⁰

Përdorimi i përbashkët është rezultat i shumëllojshmërisë së transaksioneve. Në çdo transaksion, palët argumentojnë për kushte të ndershme, ose ata në mënyrë të qëllimshme japin arsytet pse termi është i drejtë apo i padrejtë. Pyetja që lind është se kur ky reflektim do të çojë në rezultate të drejta? Teoria reflektuese pretendon se ky reflektim çon në kushte të drejta vetëm kur jemi para kushteve ideale.¹¹ Është e rëndësishme të theksohet dallimi midis përdorimit të ligjit të përbashkët dhe të kuptuarit si një instrument procedural të lirisë kontraktore.

Ky i fundit pranon çdo rezultat, nëse është rënë dakord nga palët me bisedime në kushte të barabarta. Në kontrast me ligjin si instrument procedural i lirisë kontraktuale, përdorimi i përbashkët, nuk i referohet vetëm rastit në fjalë, por rastit të zakonshëm. Kjo nënkupton se palët, në një rast të vetëm, mund të gabojnë në lidhje me drejtësinë e kushteve dhe do të korrigjohen nga ligji, edhe pse mund të kenë qenë në një pozitë të mirë për të gjeneruar kushtet e drejta për shkak të marrëveshjes së tyre të barabartë, e cila është në fuqi.

Rasti i zakonshëm është standard normativ për rastin e vetëm. Ky kuptim i përdorimit të përbashkët gjithashtu mund të ndihmojë për të shpjeguar pse çmimi i drejtë përfaqësohet si çmimi konkurrues i tregut. Përdorimi i përbashkët është një burim i rëndësishëm për njohjen e ligjit me kushtet e drejta të kontratës. Hapi i ardhshëm duket qartë: Çmimi i tregut është çmimi që zakonisht, rezulton nga përdorimi i përbashkët, nga një numër i diskutimeve përçmim të drejtë. Megjithatë, ekziston një hendek shpjegues. Në argumentin e mësipërm, presupozohet se gjykatësit, ligjvënësit, dhe madje edhe palët private mund të argumentojnë në lidhje me drejtësinë e termave.¹²

⁹ Nenet 157-242 të Kodit Civil Gjerman.

¹⁰ Lomfeld, B., "Contract as Deliberation", LAW & CONTEMP. PROBS., VI 2, 2013, fq 76.

¹¹ Habermas, J., "Wahrheitstheorien", 1972, në Vorstudien und ergänzungen zur theorie des kommunikativen handelns, 1984, fq 127

¹² Zimmermann, R., "The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition", 1990, fq 36

Qëndrimi i mbajtur në Mbretërinë e Bashkuar, i cili është miratuar përgjithësisht edhe në juridiksione të Australisë dhe Zelandës së Re, është se gjykatat do të ndërhyjnë vetëm në raste të jashtëzakonshme e përgjatimore. Ato do të ndërhyjnë në ato raste ku pala më e fortë në kontratë vendos dukshëm në pozita të disfavorshme palën më të dobët. Por, një transaksion do të jetë i pavlefshëm vetëm nëse pala që kërkon zbatimin e transaksionit ka marrë avantazh të padrejtë të fuqisë së tij së lartë gjatë bisedimeve, ose për shkak të pozitës së pafavorshme në të cilën ishte vendosur pala tjetër.¹³

Një kontratë mund të jetë e padrejtë për shkak të mënyrës së padrejtë në të cilën është krijuar, apo për shkak se kushtet e kontratës janë më të favorshme për një palë, njohur si "padrejtësi procedurale" dhe kjo e fundit si "*mosbalancim kontraktual*". Kjo mungesë ekuilibri mund të jetë ekstreme deri në ngitjen e prezumimit të viktimizimit. Megjithatë, gjykatat kanadeze¹⁴ duket se kanë lëvizur përtej këtyre kufizimeve dhe kanë miratuar një doktrinë më të përgjithshme, të pakushtëzuar.

Një person i cili nuk është i barabartë për të mbrojtur veten e tij, do të mbrohet kundër faktit i të qenurit i shfrytëzuar nga ata që janë në një pozitë më të lartë, pozitë komanduese, gjatë fazës së bisedimeve. Ka pasur thirrje për autoritetet rregullatore malajziane, për të marrë hapa për të ndërhyrë në disa aspekte që kanë të bëjnë me praktikën e biznesit, në kontratat franchising dhe ato të agjencisë nëpërmjet legjislacionit, në mënyrë që të kundërshtohet sjellja e paarsyeshme dhe marrëdhëniet jo etike të biznesit.¹⁵

Nga ana tjetër, në Shtetet e Bashkuara, thuhet se gjykatat nuk do të lejojnë që transaksionet, të përdoren si instrumente të pabarazisë dhe padrejtësisë. Gjykatat nuk do të zbatojnë transaksionet në të cilat pozicionet relative të palëve janë të tilla, që kanë përfituar nga nevojat e tjera. Mashtrimi dhe kërcënimi fizik nuk janë të vetmet baza, mbi të cilat gjykatat nuk pranojnë të zbatojnë kontratat. Më konkretisht, gjykatat në përgjithësi refuzojnë të japin hua veten e tyre për zbatimin e një "ujdie", në të cilën njëra palë ka marrë padrejtësisht përfitime nga nevojat ekonomike të palës tjetër.¹⁶

4. Kufizimi i lirisë kontraktore

Folëm më sipër për lirinë kontraktore, si mundësi që kanë palët për të hyrë dhe për të rregulluar në mënyrë konkrete marrëdhënien e tyre kontraktore. Neni 660 i Kodit Civil parshikon se: "*Palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj brenda kufijve të vendosura nga legjislacioni në fuqi*". Nga kjo dispozitë shohim se ligjvënësi

¹³ Commercial Bank of Australia Ltd v Amadio (1983) 152 CLR 447

¹⁴ Williston, S., "Freedom of Contract", Cornell Law Quarterly, Vol. 6, 1921, fq 365

¹⁵ Zahira, M.I. dhe Shaik, A.H. "Unconscionability—Statutory Prevention of Unethical Business Practices", International Journal of Economics and Management, Vol. 3, No. 1, 2009, fq 151

¹⁶ Frankfurter, J., in U.S. v Bethlehem Steel Corp (1942) 315 US 289.

njëkohësisht ka parashikuar lirinë kontraktore, por edhe kufizimin e kesaj lirie, duke qënë se e njej lirinë e palëve për të përcaktuar përmbajtjen e kontratës deri në kufijtë e vendosur nga legjislacioni. Pra, liria kontraktore mund të kufizohet vetëm me ligj. Për shembull, ka mallra që tregëtimi i të cilave është i ndaluar me ligj, si armët e luftës, lëndët narkotike etj. Në lidhje me këto mallra, nuk mund të lidhen kontrata për kalimin e pronësisë nga subjekte që nuk janë ligjërisht të autorizuar ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo do të thotë së edhe liria kontraktore, ashtu si çdo liri tjetër në fushën e së drejtës civile, për sa kohë që ushtrohet në një shoqëri të organizuar në shtet, nuk mundet a priori të jetë krejtësisht absolute dhe e pakufizuar.¹⁷

Kufizim tipik të kësaj lirie përbëjnë kontratat e adhezionit.¹⁵¹ Mund të themi se liria kontraktore, për subjektet e së drejtës mund të kufizohet si më poshtë:

1. në pikëpamje të mundësisë së zgjedhjes së palës kontraktuese
2. në pikëpamje të përmbajtjes së kontratës, me anë të kontratave të adhezionit
3. në kontratat formale nëpërmjet formës së kontratës etj.

Nëse në common law përgjithësisht kemi shumë liri kontraktore, autonomi vullneti, pra nuk e shohim kornizën ligjore, në civil law kemi kornizë ligjore. Legjislacioni ynë, me nenin 660 të Kodit civil ku sanksionohet parimi i lirisë kontraktore dhe njëkohësisht kufizimi i saj brenda kufijve të parashikuar në ligj është diku në mes. Vullneti i palëve ndikon në llojin, tipin e kontratës, por jo në llojin e procedurës për perfeksionimin e kontratës.

Gjatë interpretimit të kontratës duhet vërtetuar vullneti i palëve, por ky vullnet nuk duhet interpretuar jashtë interesave shoqërore. Në të drejtat nacionale dhe në rregullat e unifikuara, rregullat e lirisë kontraktore pa përjashtim, kufizohen me dispozita ligjore, me rregullat morale ose me rregullat e dokeve të mira. Rastet e kufizimit të lirisë së kontraktimit janë të shpeshta dhe të shumta, mirëpo pjesëmarrësit pavarësisht këtyre kufizimeve, duhet ta gjejnë këtë liri dhe të realizojnë kështu interesat e tyre në qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve.

Kufizimet sipas formës dhe përmbajtjes janë kufizimet më tipike që i bëhen lirisë kontraktore, por ky parim kufizohet dhe në mënyra e fusha të tjera, si në të drejtën tregëtare. Në marrëdhëniet tregëtare subjektet kanë një lloj lirie kontraktore për të rregulluar marrëdhëniet e tyre. Kjo liri manifestohet nëpërmjet vet statutit që krijonë këto shoqëri. Gjithçka tjetër që referohet në rregullime ligjore dhe jo në statut përbën kufizim të lirisë kontraktore në marrëdhëniet tregëtare. Gjithashtu, kufizimin e kësaj lirie në marrëdhëniet tregëtare e shohim dhe te vet kufizimet që vendosin rregullat apo morali afarist ose quajtur ndryshe, rregullat dhe morali i biznesit. Kontrata që kanë për objekt të tyre rregullimin e një marrëdhënie tregëtare, por që janë të parashikuara dhe në kodin civil janë kontrata leasing, si dhe kontrata franchising. Kufizimi i lirisë kontraktore është i pranishëm në këto kontrata për sa i përket zgjedhjes së palës dhe përmbajtjes.

¹⁷ Nuni, A., Mustafaj, I.,; Vokshi, A., “E drejta e detyrimeve I”, Tiranë 2008

Kontratat konçensionare, janë një tjetër shembull i mirë ku kufizimin e parimit të lirisë kontraktore e shohim si përsa i përket zgjedhjes së palës kontraktuese, përmbajtjes së kontratës, formës, por edhe për shkak të procedurës së veçantë që ka lidhja e kësaj kontrate.

Liria kontraktore kufizohet edhe në fushën e sigurimeve, në bazë të dispozitave të ligjit mbi sigurimin e pasurive dhe personave, për aq kohë sa ekziston sigurimi i detyrueshëm.

Konkluzione dhe rekomandime

Liria kontraktore u është dhënë palëve për të realizuar personalitetin e tyre, vetvendosjen. Nëse ajo do të ketë efekt të kundërt do të jemi para kushteve të padrejta të negociuara veçmas, ndaj edhe lind nevoja të kufizohet.

Liria kontraktore së pari, ndihmon për të kuptuar strukturën themelore të ligjit të kontratave. Së dyti, ajo mund të ndihmojë për të kuptuar rast pas rasti dhe kontrollin ex post të drejtësisë kontraktore nga gjykatat, sidomos rastet kur nuk është e mjaftueshme. Si shembull mund të përmendim tregjet e shtrembëruara. Tregjet fiktive për këto mallra janë shtrembëruar në thelb në kuptimin se ligji edhe konkurrenca nuk mund të imponojnë një strukturë konkurruese mbi to.

Gjatë negociatave për lidhjen e kontratës, secila palë ruan interesin e saj, ka për synim arritjen e kushteve sa më të favorshme për të. Por, përballë këtij interesi individual qëndron interesi i shoqërisë për realizimin e negociimit për lidhje kontrate në kushte sa më të ndershme. Shoqëria në tërësi nuk mund të pranojë negociimet, që nuk synojnë në të vërtetë lidhjen e kontratës, gjë që përbën shpenzim të kotë të negociatave për palën tjetër.

Duhet ruajtur një balancë midis të drejtës së individit për të vepruar lirshëm gjatë procesit të lidhjes së kontratës dhe interesit publik për negociata të drejta. Gjithashtu vetë e drejta kontraktore del në mbrojtje të palës në pozitë më të disfavourshme në kontratë (pala më e dobët).

Duke u rritur edhe numri i çështjeve në gjykatat e vendit, do të pasurohej edhe më tepër doktrina në lidhje me këtë parim.

Në përfundim, konsiderohet e rëndësishme vendosja e një ekulibri midis kornizës ligjore të kontratës dhe autonomisë së vullnetit, përgjegjësi e cila rëndon veçanërisht mbi gjykatat në saj të praktikës së tyre gjyqësore.

Literatura

Alijashani, A., "Parimet themelore të ligjit mbi marrëdhënien e detyrimit", shtypi Kosova, Prishtinë 2000

Alijashani, A., "E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme", Timegate, Prishtinë
Commercial Bank of Australia Ltd v Amadio (1983) 152 CLR 447

Dauti, N., "E drejta e detyrimeve, pjesa e përgjithshme", Universiteti i Prishtinës 2013

Flume, W., "allgemeiner teil des bürgerlichen rechts: zëeiter band: das rechtsgeschäft", botimi i katërt 1992

Frankfurter, J., in U.S. v Bethlehem Steel Corp (1942) 315 US 289

Habermas, J., "Wahrheitstheorien", 1972, në Vorstudien und ergänzungen zur theorie des kommunikativen handelns, 1984

Kodi Civil Shqiptar

Kodi Civil Gjerman

Law of property– Miscellaneous Act, 1987

Legier, G., “E drejta Civile-Detyrimet”, shtëpia botuese Papirus, 2008

Lomfeld, B., “Contract as Deliberation”, LAW & CONTEMP. PROBS., VI 2, 2013

Nuni, A., Mustafaj, I.,; Vokshi, A., “E drejta e detyrimeve I”, Tiranë 2008

Williston, S., “Freedom of Contract”, Cornell Law Quarterly, Vol. 6, 1921

Zahira, M.I. dhe Shaik, A.H. “Unconscionability–Statutory Prevention of Unethical Business Practices”, International Journal of Economics and Management, Vol. 3, No. 1, 2009

Zimmermann, R., “The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition”, 1990

Cite this article as: Gjoni, GJ. LIRIA KONTRAKTORE SI RREGULLATORE E MARRËDHËNIEVE TË TREGUT. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 3, pp. 27-35.